

GEOMAFKURA FENOMENI: KONSEPTUAL TAHLIL VA TEORETIK-ASOSLANISHI

Xoliqulov Muhammad Qaxor o'g'li

O'zbekiston – Finlandiya pedagogika instituti

Milliy g'oya va falsafa kafedrası o'qituvchisi

Annotasiya (Annotation): Mazkur maqola insoniyat tarixiy rivojlanishi jarayonida g'oya va mafkuralarning shakllanish jarayoni, ularga ta'sir etuvchi omillar hamda geomafkura fenomenini tadqiq etishga bag'ishlangan. Mafkuraning insoniyat hayotidagi o'rni, uning milliy qadriyatlar, e'tiqodlar va an'analar asosida vujudga kelishi jarayonini tahlil qilingan. Xususan, geomafkuraning geografik muhitda shakllanishi va unga xos xususiyatlar ochib berilgan. Ushbu maqola geomafkuraning rivojlanish bosqichlarini, qadriyatlar va e'tiqodlar asosida jamiyat hayotiga bo'lgan ta'sirini, shuningdek, tarixiy tajribadan kelib chiqib, geomafkuralarning muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'lish sabablarini yoritib beradi.

Kalit so'zlar (Keywords): Mafkura, g'oya, qadriyatlar, e'tiqod, geomafkura, jamiyat, tarixiy evolyutsiya, milliy mentalitet, siyosiy mafkura, sobiq sovet ittifoqi, dinsizlik, boqimandalik, ichkilikbozlik.

Kirish (Introduction).

Bugungi globalashgan, informatsion texnologiyalar asrida yashar ekanmiz, ushbu darajaga qanday yo'llar orqali hamda qanday evolyutsion jarayonlar natijasida yetib kelganimiz masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki insoniyatning paydo bo'lgan davridan boshlab, o'ziga xos axborotlarni boshqa subyektlarga yetkazish orqali fikrlarini shakllantirish va ularga ma'lum bir g'oyaviy ko'rinish berish jarayoniga guvoh bo'lamiz. Bu jarayonni "birinchi g'oyalar inqilobi" deb atash mumkin. Insoniyatning orzu-intilishlari, manfaatlari va qadriyatlari jamiyatdagi mafkuralarning shakllanishiga sabab bo'ladi. Hech bir davr yoki jamiyat mafkurasiz yashamagan, chunki g'oyalar va qadriyatlar o'rtasidagi kurashlar natijasida mafkura rivojlanib kelgan.

Sababi esa, insoniyatning paydo bo'lgan davrdan boshlab ma'lum bir axborotlarni boshqa bir subyektlarga yetkazish orqali o'zining fikrlarini g'oyalar darajasiga yetkaza olishgandir. Bularning barchai birinchi g'oyalar inqilobi demakdir. Insonlarning ma'lum bir manfaatlar orzu-istaklar bir so'z bilan aytganda kelajakni qanday tasavvur qilishlariga qarab jamiyatda muayyan qadriyatlar hamda e'tiqoddan

kelib chiqqan holda mafkuralar vujudga keladi. Hech bir davrda hamda jamiyatda mafkuralarsiz yashab kelmagan chunki, jamiyat bor ekan undagi g'oyalar o'rtasidagi kurashlar natijasida mafkuralar shakllangan. Xususan siyosiy mafkuraning asosiy maqsadi ham hokimiyatga intilishdir. Ya'ni barcha davrlarda insonlar mutlaq hokimiyatni qo'lga kiritish yo'lida o'zlarining jamiyatidagi qadriyatlar, urf-odatlar, milliy an'analar va e'tiqoddan kelib chiqqan holda shakllantirganlar.

Xususan, Sh.M.Mirziyoyevning bir fikrlarini keltirib o'tish joizdir. Bunda: "Mafkura sohasida bo'shliq degan narsaning o'zi hech qachon bo'lmaydi. Chunki insonning qalbi, miyasi, ongu tafakkuri hech qachon axborot olishdan, fikirlashdan, tasirlanishdan toxtamaydi", ya'ni hech qachon inson e'tiqod va qadriyatsiz hamda kelajakka bo'lgan ishonchsiz yashay olmaydi u ezgu bo'sin yoki yovuz bundan qat'iy nazar bo'shliq bo'lmaydi. Uning o'rnini doimo boshqa biri egallab keladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review)

Insonning jamiyatdagi o'rnini hamda uning tutgan movqeyi to'g'risida Sh.A. Saydullayevning Davlat va huquq nazariyasi darsligida "inson jamiyatning tashkil qiluvchi birlamchi manba"⁵², ekanligi haqidagi qarashlari mavjud. Shuningdek, siyosiy fanlar nomzodi dotsent Bahrom Xo'janov o'zining "Xalqaro siyosatda geomafkura fenomeni" nomli maqolasida insoniyat vujudga kelgan davrdan boshlab, mafkura paydo bo'lmagan degan qarashlarni ilgari surgan. Biz bu fikrlarga qo'shilgan holda unga qo'shimcha qilib, inson yaralgandan eamas, aksincha unda ong va tafakkurning vujudga kelganidan boshlab unda g'oya va mafkuralar vujudga kelgan degan farazni ilgari suramiz.

Qadriyatlar hamda e'tiqot to'g'risida falsafa fanlar doktori professor, J.Ya.Yaxshilikov o'zining "Milliy g'oya – taraqqiyot strategiyasi" nomli monografiyasi hamda "Milliy g'oya: O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi" nomli darsligida shuningdek, "Falsafa" darsliklarida, inson qadriyatlarni o'zi yaratishi hamda ular asosida yashashini hamda aynan qadriyatlardan kelib chiqib hayot kechirishini takidlab o'tadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Ilmiy tadqiqot ishimizda, analiz va sintez, qiyosiy, tanqidiy, mantiqiy va xronologik, semantik va pragmatik tahlil usullaridan foydalanilgan. Shuningdek, uzviy sematik tahlil qilish orqali mavzuni tahlil qilish orqali g'oya va mafkuralarning hamda geomafkuralarning vujudga kelishi hamda uning fenomeni ochib berilgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

⁵² Saydullyev Sh.A. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. –T.:Yuridik adabiyotlar publish. 2021-yil.

Insoniyat paydo bo'libdiki, inson birlashishga harakat qilib keladi. Buning sababi esa, quyidagi ehtiyojlarni qondirishga qaratiladi.

Birinchi ehtiyoj, himoyalani: Ibtidoiy jamiyatdan boshlab bugungi kungacha mavjud bo'lgan ehtiyoj.

Ikkinchi ehtiyoj, ozuqa topish: Hayotiy zarurlarni ta'minlash jarayoni.

Uchinchi ehtiyoj, nasl qoldirish: Biologik mavjudlikni saqlab qolish instinkti.

To'rtinchi ehtiyoj, muloqot qilish: Fikr va axborot almashinuvi.

Ko'rib turibmizki, insonni ehtiyojlari sabab birlashishga deya qaraladi. Xususan yuqoridagi barcha ehtiyojlarni inkor etgan holda Ibn Sino insonlarning birlashishga yagona ehtiyoj muloqot qilish orqaligina birlashishgan deya qaraydi. Sababi, inson fikr g'oya olmas ekan u inson emas aksincha hayvon darajasida qolishi muqarrar edi. Ushbu ehtiyojlar sabab, inson subyektiv fikrlarini jamodoshlariga yetkazish orqali g'oyalarni shakllantirgan.

Siyosatshunos Xujanov Bahromning fikrlariga ko'ra: "Yer yuzida odam paydo bo'lishi bilan mafkura ham paydo bo'lgan, desak xato bo'lar" -demak, inson paydo bo'lgan davrdan boshlab g'oya va mafkuralar paydo bo'lmagan aksincha insonlar jamoalarga birlasha boshlagan davrdan boshlab g'oyalar so'ngra, jamiyatlarni tashkil qilish orqali mafkuralar shakllana boshlagan desak to'g'ri bo'ladi.

Insoniyat uzoq va ko'p yillik tarixiy evolyutsiya natijasida, jamoalarga so'ngra jamiyatlarga birlashishdi. Bularning barchasiga sabab esa, insonlarning fikr va g'oyaga bo'lgan ehtiyojlari sabab edi. Insonning tabiati jihatidan qaraydigan bo'lsak, inson e'tiqod degan tushunchani o'ziga kashf qildi. "E'tiqod – bu muayyan maqsad, qadriyatga ishonch shu asosda shakllangan tafakkur"⁵³ hisoblanadi. Demak, inson o'ziga kerakli bo'lgan hamda kerakli deb bilgan g'oya va mafkuralar yig'indisini o'ziga e'tiqod sifatida shakllantiradi.

J.Ya.Yaxshilikov insonlar qadriyatlarni o'zlari yaratadilar hamda o'sha qadriyatlar asosida yashaydilar deb hisoblaydi. Demak, insonlar o'zlari yaratgan qadriyatlar asosida e'tiqodlarini ishlab chiqishadi hamda shu e'tiqodlari asosida jamiyatni harakatga keltiradi.

G'oyalar birlashish hamda mukamallashishi natijasida mafkuralar shakllanadi. Mafkura arabchadan olingan bo'lib "fikr yuritish, tafakkur, e'tiqot va maslaklar tizimi" – degan ma'noni anglatadi. Mafkurani J.Ya.Yaxshilikov quyidagicha izohlaydi: "Mafkura muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, elat, millat xalq, jamiyat, davlat ehtiyoj va manfatlari, orzu-istak, maqsad va intilishlarini, ijtimoiy-ma'naviy

53 O'zbek tilining izohli lug'ati. J.II. –T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashryoti, 2006. –B.468.

tamoyillarini ifoda etadigan g'oyalar, ularni amalga oshirish usul va vositalar tizimidir"⁵⁴.

Bizning nazarimizga ko'ra, mafkura muayyan jamiyatga xos bo'lib, unda faoliyat yurituvchi insonlarning tarixiy davr moboynda shakllangan e'tiqod va qadriyatlari asnosida shakllanadi hamda ularning milliy mentalitetiga mos bo'ladi. Mafkuralar doimo muayyan jamiyatning maqsadlarini ifoda etadi u xox ezgu bo'lsin xox yovuz bularning farqi yo'q. Sababi, biz uchun bu mafkura yod bo'lishi hamda bizning e'tiqod hamda qadriyatlarimizga mos bo'lmasin ammo u jamiyat uchun bu mafkura qadriyat va hatto e'tiqod darajasida bo'lishi mumkin.

Geomafkura so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bu geografik mafkura so'zlarining birlashmasidan tashkil topgan hisoblanadi. Bunda aynan bir geografik nuqtada vujudga kelgan hamda aynan o'sha hududgagina ma'lum bo'lgan hamda o'sh hududdagi insonlarning ongu-shuridan ozuqa olgan hamda ularning kelajakdagi orzu-istaklari ro'yobini o'zida jamlagan mafkuralar tizimidir.

Bunga misol qilib biz, aynan bir geografik nuqtada joylashgan davlatlar, jamiyatlar va millatlarning mafkuralar to'qnashuvidan vujudga kelgan geosiyosiy mafkuralarni keltirishimiz mumkin. Tarixda bunga misollar juda ko'p ya'ni uzoq o'tmishga emas, sobiq sovet davlatning mafkurasini bo'lgan geoiqtisodiy va geosiyosiy mafkurasini bo'lmis kommunizm mafkurasini keltirishimiz mumkin. Kommunizm mafkurasining yemirilishiga asosiy sabablardan bir bu geomafkuraning geografik jihatdan turli mintaqalarda joylashgan qadriyatlar tizimi bir-biridan tubdan farq qiladigan jamiyatlarga zo'rlab boshqa mafkurani o'tkazishga urinishlari bo'lgan.

Bunga misol qilib sobiq sovet davlatida quyidagi uch qadriyat insonlarga singdirishga urinishlar bo'lgan: Birinchisi, dinsizlik, sababi butun ittifoq hududida turli millat va turli din vakillari istiqomat qilishardi bunda diniy nizolarning oldini olish uchun yoppasiga dinsizlashtirish siyosati olib borilgan. Ikkinchisi, boqimandalik. Bunga sabab esa, ittifoq hududida amalga oshirilgan quloqlashtirish hamda siyosiy represiyalar natijasida ziyoli qatlam vakillari ittifoq hududini tark etkanligi hamda omi xalqning davlat bizni boqadi shiori ostida boqimandalik, shuningdek byurokratik to'sqinliklar sababli yuqoridan buyruq kelishini kutish hamda bir xil ishga haq to'lanish hamda eng asosiysi, insonlardagi intellektning inobatga olinmasligi edi. Sababi, sizning intellektingiz hamda qobiliyatlaringiz inobatga olinmas ishcha va dangasaga bir xilda haq to'lanishi edi. Uchunchisi, ichkilikbozlik. Jamiyatda turg'unlik davri boshlanishi bilan insonlarda kelajakka

54 Yaxshilikov J.Ya., Muhammadiyev N.E.. Milliy g'oya-taraqqiyot strategiyasi. –T.: “O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi” Fan nashryoti, 2017-yil. –B.49.

bo'lgan umidning so'ning ayrim hollarda davlatning o'zi bunga sharoit yaratib berganligi sababli aholining katta qismi ichkilikbozlarga aylangani edi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Demak, biz yuqorida o'rganilganlardan kelib chiqadigan bo'sak, quyidagi xulosani berishimiz mumkin:

Birinchidan, mafkuralar insonlarning talab va takliflari, qadriyatlarini, udum va rasm-rusumlar, an'analari asosida vujudga keladi;

Ikkinchidan, insonlar o'zlariga zarur deb bilgan g'oyalar asosida e'tiqodlarini ishlab chiqishadi;

Uchunchidan, jamiyat qadriyatlarini o'zlari yaratishadi hamda qadriyatlaridan kelib chiqqan holda uning kelajakdagi o'zlari ko'rishni orzu qiladigan hoyotlariga bo'lgan yo'lning xaritasi sifatida mafkuralarni ishlab chiqishadi;

To'rtinchidan, geomafkura aynan bir geografik nuqtada joylashgan davlat, millat, elat, xalq va jamiyatlarning qadriyat va e'tiqodlaridan kelib chiqib shaklangan mafkuralar yig'indisi;

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References):

1. Xo'janov Bahrom. Xalqaro siyosatda geomafkura fenomeni. –T.: Sharq mash'ali. 2019-yil. –B.137.
2. Yaxshilikov J.Ya., Muhammadiyev N.E.. Milliy g'oya-taraqqiyot strategiyasi. –T.: "O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi" Fan nashryoti, 2017-yil. –B.49.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. J.П. –T.: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006. –B.468.
4. O'G'LI, XOLIQULOV MUHAMMAD QAXOR. "GEO-IDEOLOGICAL PROCESSES AND LAWS OF THEIR ORIGIN." International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences 4.1 (2024): 22-27.
5. Yaxshilikov, J. J. "Muhammadiev N. Muhammadiev NE Philosophy. Textbook (for all bakalavr directions)." Samarkand: SamSU (2021): 150.
6. YAxshilikov, J. "YA, Muhammadiev NE National Ideology Development Strategy. Monograph." T:"Fan (2017).
7. Yaxshilikov, J., and N. Muxammadiyev. "Idea and ideology." T., Yangi asr avlodi (2015).
8. Яхшиликов Ж.Я. Мухаммадийев Н.Е. Миллий ғоя ва мафкура. –T.: Фан нашриёти. 2015-йил. –B.198.

9. Qaxor o'g'li, X. M. (2024). YANGI O'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENESSANS: FIN TA'LIM TIZIMINING TA'LIM SOHASIGA INTEGRATSIYA QILISH MUAMMOLARI. *Ustozlar uchun*, 57(4), 65-67.
10. Qaxor o'g'li, X. M. (2024). YANGI O'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENESSANS: FIN TA'LIM TIZIMINING TA'LIM SOHASIGA INTEGRATSIYA QILISH MUAMMOLARI. *Ustozlar uchun*, 57(4), 65-67.
11. Qaxor o'g'li, X. M. (2024). OMMAVIY MADANIYAT NIQOBI OSTIDA HARAKAT QILUVCHI MAFKURALAR HAMDA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TASIRI. *Ustozlar uchun*, 57(4), 569-571.
12. Kholikulov, M. (2023). Scientific-Theoretical and Philosophical Origin of the Doctrine of Unity in Sufism. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(2), 213-216.
13. Qaxor ogli, X. M. (2022). IDEOLOGICAL AND THEORETICAL BASIS OF SUFISM. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 389-393.
14. Sadriyevna, Azizova Laylo, and Xoliqulov Muhammad Qaxor o'g'li. "KOMIL INSON FALSAFIY GENEZISIDA ABU ALI IBN SINO QARASHLARI TAHLILI." *BARCHA SOHALAR BO'YICHA* 32 (2023).
15. O'G'LI, XOLIQULOV MUHAMMAD QAXOR. "GEO-MAYYALOGIK JARAYONLAR VA ULARNING KELIB KELISHI QONUNLARI." *Falsafiy tadqiqotlar va ijtimoiy fanlar xalqaro jurnali* 4 (2024): 22-27.
16. O'G'Li, Xoliqulov Muhammad Qaxor, and G'Ofirova Muxlisa G'Ofur Qizi. "A. NAVOIYNING AR'BAIN (QIRQ HADIS) ASARIDA TARBIYA TO'G' RISIDAGI QARASHLARI." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI* 4.4 (2024): 24-28.
17. Yaxshilikov, J., and N. Muhammadiev. "National idea-development strategy." *T., Fan nashriyoti* (2017): 158.
18. Yaxshilikov, J. Ya, and N. Muhammadiev. "Milliy g'oya va mafkura." *O'zbekiston Fanlar Akademiyasi "Fan" nashriyoti* (2015).
19. Yaxshilikov, J. Y., and N. E. Muhammadiev. "Milliy goya: O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Darslik." (2018).
20. Яхшиликов, Ж. Я. "КОРРУПЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ, РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ, МЕСТНИЧЕСТВО И НАЦИОНАЛИЗМ–УГРОЗА, КОТОРАЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА." *Theoretical & Applied Science* 1 (2019): 181-186.

21. Яхшиликов, Ж. Я., and НЭ МУХАММАДИЕВ. "МИЛЛИЙ гоя ВА МАФКУРА." (2015).
22. Samejonovich, Amonov Rustam. "Yangilanayotgan o 'zbekistonda texnosferani yoshlarga yangicha falsafiy tushuntirishning nazariy va amaliy jihatlari." *Ustozlar uchun* 57.4 (2024): 517-519.
23. SAMEJONOVICH, AMONOV RUSTAM. "ONTOLOGICAL NATURE AND GNOSEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TECHNOSPHERE." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 4.1 (2024): 62-66.
24. Амонов, Рустам Самежонович. "SECTION: PHILOSOPHY." *POLISH SCIENCE JOURNAL* (2020): 149.
25. Негматова, Ш., & Орипов, Х. (2016). Проблемы формирования интернет-грамотности среди молодежи. *Наука и образование сегодня*, (5 (6)), 37-39.
26. Negmatova, S. S., & Togaev, N. E. (2019). Diversity in social development. *Школа Науки*, (5), 43-45.
27. Негматова, Ш., & Орипов, Х. В. (2018). Влияние глобальных кризисов на духовность человека. *Достижения науки и образования*, (10 (32)), 33-35.
28. Negmatova, S. (2016). Competition between political parties in Uzbekistan. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, (1), 25-27.
29. Shuxratovna, N. S. (2024). TA'LIM FALSAFASI-UCHINCHI RENESSANS SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING METODOLOGIK ASOSI. *Ustozlar uchun*, 57(4), 4-7.
30. Shukhratovna, N. S. (2021). Modern Scientific Thinking: Innovative And Euristic Aspects. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(10), 13-17.